

TA'LIM BERISHDA AKT BO'YICHA KOMPETENTLILIKNI SHAKLLANTIRISH YO'NALISHLARI

Xoliqov Davlat Raxmat o'g'li

Jizzax Politexnika instituti

xoliqovdavlat772@gmail.com

ANNOTATSIYA Ta'lim muassasalarida zamonaviy o'qitish dars mashg'ulotlarini olib borishning yangi shakl va usullaridan foydalanishni talab qiladi. Shu bois ham, ta'limning yangi modelini izlash, ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini turli shakllarda qo'llash dolzarb bo'lib bormoqda. Darhaqiqat, butunlay yangi metodika yaratish va tayyor multimedia ishlanmalaridan foydalanish zamonaviy AKT kompetensiyalarining muhim ko'rsatkichi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: AKT, kompetensiya, model, multimedia, kommunikativ, universal, modellashtirish.

ABSTRACT Modern teaching in educational institutions requires the use of new forms and methods of conducting lessons. Therefore, the search for a new model of education, the use of information and communication technologies in the educational process in various forms is becoming urgent. In fact, creating a completely new methodology and using ready-made multimedia developments is an important indicator of modern ICT competencies.

Key words: IT, competence, model, multimedia, communicative, universal, modeling.

KIRISH. Zamonaviy ta'lim o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Ilm-fan va zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi bitiruvchining AKT vositalaridan kasbiy maqsadlarda foydalanish sohasidagi tayyorgarlik darajasiga tobora ortib borayotgan talablarni belgilaydi. Zamonaviy mehnat bozori va tez o'zgaruvchan

axborot maydoni sharoitida mutaxassis raqobatbardosh kadr bo'lishi kerak. U shaxsiy va jamoaviy muammolarni hal qila oladigan kreativ, mustaqil, mas'uliyatli kadr bo'lish bilan bir qatorda, kommunikativ shaxs bo'lishi kerak. U yangi voqeiliklarni o'rganish, kerakli ma'lumotlarni topish va tanlash qobiliyatiga xos bo'lishi kerak. Ta'limning shaxsiy va ijtimoiy ma'nolaridan biri bo'lgan har qanday fanni o'qitishda kompetentsiya yondashuvidan foydalangan holda bu fazilatlarning barchasi muvaffaqiyatli shakllantirilishi mumkin. O'quvchi va talabalarning asosiy kompetensiyalarni rivojlantirish - bu bilim, ko'nikma, mustaqil faoliyat tajribasi va shaxsiy javobgarlikning universal yaxlit tizimidir. So'nggi paytlarda OTM larda bakalavriat ta'lim yo'nalishi va magistratura mutaxassisliklari talabalarining AKT kompetensiyalarini shakllantirishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy uslubiy adabiyotlarda professor-o'qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha kasbiy mahorat darajasini aniqlashda "AKT kompetensiyalari" atamasi ko'p uchramoqda. Yangi avlod standartlari, kompetensiyani shakllantirish uchun ma'lum bir sohada muvaffaqiyatli faoliyat uchun bilim, ko'nikma va shaxsiy fazilatlarni qo'llash qobiliyatini belgilaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Hozirgi kunda mamlakatimiz ta'lim tizimida AKT bo'yicha kompetentlilikni shakllantirish yuzasidan ko'plab yondashuvlar, jumladan, yangi avlod o'quv adabiyotlarini yaratish va ularni chop etish bo'yicha institutsional asoslar mavjud. Ayrim olimlar AKT bo'yicha kompetentlilikni shakllantirish yuzasidan professor-o'qituvchilarning samarali faoliyatini yo'nalishini tartibga soluvchi ko'plab me'yoriy hujjatlarni takomillashtirishni o'z tadqiqotlarida qayd etsalar [*Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1, Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T.*

2432. – №. 1], baʼzilari mutaxassislik fanlariga bogʻlagan holda kompetentlilik yoʻnalishlarini shakllantirishni [Бегматов Б. Я., Холиқов Д. Р. Ў. *Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257, Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ўзбекистон Республикасида мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270] va shu asosida ularda yangi malaka va koʻnikma gʻoyasi yuzaga chiqarishni talqin etadilar. Baʼzi manbalarda [Xoliqov D. R. O. G. L. *Taʼlimda AKT kompetentlarini shakllantirish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687, Abdukhamidovich A. M., Tairovich A. A. Development of Household Activities in Jizakh Region and Its Institutional Fundamentals //JournalNX. – С. 602-606] oʻquv jarayonini oqilona yuritishda professor-oʻqituvchilarning aynan, taʼlimda AKT kompetentlarini shakllantirishdagi oʻrni va ahamiyati boʻyicha va unda kompetentlilik turlari boʻyicha eksperimental tavsiyalar keltirilgan, baʼzi manbalarda OTM tasarrufida oʻquv jarayonidan ajralmagan holda diversifikatsion tuzilmani barpo etishda kompetentlilik yuzasidan malaka va koʻnikmaning roli boʻyicha [Abdukhamidovich A. M., Abduvaliyevich X. A. *Tourist Activity and Its Institutional Fundamentals in Jizak Region //JournalNX. – С. 597-601, Abdukhamidovich A. M., Ikromovich A. B. The Concepts of Homeworking, Cooperation and Cluster and Their Interaction //JournalNX. – С. 594-596] ixtisoslashtirilgan kompetentlilikni yoʻlga qoʻyish masalalari koʻtarilgan. OTM lar professor-oʻqituvchilarning kompetentliligini shakllantirish va uni oʻquv jarayonida qoʻllash muammosi azaldan koʻplab mahalliy [Abdukhamidovich A. M., Tursunboyevich K. Y. *Institutional Fundamentals of Economic Management Cluster //JournalNX. – С. 591-593, Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157] va xorijiy tadqiqotchilarning diqqat eʼtiborida boʻlgan va ularning oʻquv-tarbiyaviy****

jarayondagi ijobiy ta'siri hamisha ham dolzarb bo'lib kelgan. Ammo, aynan OTM larda AKT bo'yicha kompetentlikni shakllantirish yo'nalishlari hali shu paytgacha yetarli darajada hech bir manbada batafsil ochib berilmagan. Mazkur jarayonga bag'ishlab o'tkazilgan tadqiqotlarda, asosan, ta'lim muassasalarida o'quvchi va talabalardan so'rovnoma olish, o'quvchi va talabalarning YaN natijalarini monitoring qilish usullaridan, ya'ni qoldiq bilim natijalaridan, shuningdek, ekspert tahlil, SWOT tahlil va bu borada olib borilgan ilmiy xorijiy manbalarni sharhlash usullaridan foydalanildi.

NATIJARLAR. Mazkur yo'nalishda olib borilayotgan dastlabki tadqiqotlarning negizi ham, harakatdagi OTM professor-o'qituvchilari uchun murakkab tuzilishga ega bo'lgan elektron hujjatni (masalan, elektron taqdimot) yaratish, tahrirlash va formatlashda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasini shakllantirishning roli va ahamiyatidan iboratdir. O'ylaymizki, professor-o'qituvchi yuqori saviyada elektron hujjatlar bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur. Chunki, zamonaviy multimedia vositalari kelajakdagi taqdimot uchun resurs yaratish, unga yuqori sifatli grafik va video, ovoz, animatsiya va maxsus samaralarni yaratish va qo'shish uchun boy imkoniyatlarni taqdim etadi. Windows muhitida multimedia taqdimotlarini yaratish va o'tkazish uchun ko'plab dasturiy vositalar mavjud (PPT Create, Image (Open Office), Macromedia Flash, Media Mixer) lar mavjud. Odatda, buning uchun biz MS Power Point 2007 dasturidan foydalaniladi [6].

Avvalo, zamonaviy o'quv kurslari tahlil qilish, modellashtirish, maqbul qarorlar qabul qilish, bilimlarni egallash qobiliyatini o'rgatish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun unga munosib shart-sharoitlar ta'minlanishi kerak. Shu munosabat bilan ham, axborotni tashkil etishning turli modellaridan foydalanishning maqsadga muvofiqligi tavsiya etiladi. Bu borada, rivojlantiruvchi, faoliyatga asoslangan va muammoli ta'lim texnologiyalarida aynan shu yondashuvlar ishlab chiqilmoqda [1]. Bunday modellarni amalga oshirish

murakkab tuzilishga ega bo'lgan elektron taqdimot shaklida amalga oshirilishi mumkin. Shuningdek, "Qurilish va arxitektura" fakulteti professor-o'qituvchilari sinov tariqasida "Matematika va informatika" kursi hamda "O'quv jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish" kurslari bo'yicha elektron taqdimotlar yaratishga jalb etilgan.

Kurslarning amaliy yo'nalishi shundan iboratki, informatika taqdim etayotgan turli xil imkoniyatlardan mutaxassis o'zining aniq amaliy muammolarini hal qiladigan kompyuter texnologiyalarini tanlay olishi kerak. Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, jarayonida biz quyidagi vazifalarni tavsiya qilamiz:

- "Qurilish va arxitektura" fakulteti professor-o'qituvchilarining AKT kompetensiyasini shakllantirish darajalarini aniqlash;

- professor-o'qituvchilarning murakkab tuzilmaga ega bo'lgan elektron hujjatni yaratish, tahrirlash va formatlash (elektron taqdimot misolida) bo'yicha AKT kompetensiyasini shakllantirish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar ishlab chiqish [2].

MUHOKAMA. O'ylaymizki, professor-o'qituvchilar yuqori saviyada elektron hujjatlar bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Axborotni taqdim etish, uni tinglovchiga zamonaviy o'qitish vositalaridan foydalangan holda yetkazish qobiliyati professor-o'qituvchining intellektual va hissiy-axloqiy madaniyatining sifat jihatidan yangi darajasini ta'minlaydi, uzluksiz o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini tarbiyalashga bo'lgan ichki ehtiyojni yaratadi [3]. AKT kompetensiyasi professor-o'qituvchida nazariy va amaliy informatikaning muayyan bo'limlari va mavzularini o'rganishda shakllanadi va OTM da AKT kompetensiyalarining shakllangan tarkibiy qismlariga asoslanadi. Har bir dars mashg'ulotida talabalar yaratilgan taqdimotni o'zlarining ma'lumotlari bilan to'ldirishlari uchun namunaga muvofiq harakat qilishlari uchun taklif qilinishi lozim. Chunki, o'quv materiallarini o'z-o'zidan tanlash asosida elektron taqdimot yaratish qobiliyatini rivojlantirish shaxsiyatga yo'naltirilgan va kasbiy ahamiyatga

ega bo‘lgan axborot resurslarini shakllantirishga yo‘naltirilishi lozim. Shining bilan birgalikda, dars mashg‘ulotlarida professor-o‘qituvchi talabaga murakkab tuzilishga ega elektron taqdimotlarni ishlab chiqish qobiliyatini egallagan holda zamonaviy, sifatli elektron ta‘lim resurslarini yaratishi mumkinligini ko‘rsatishga harakat qilishi lozim [4].

Odatda, AKT texnologiyalarini o‘rganish ko‘pincha kompyuter savodxonligi bo‘yicha foydalanuvchi kursi sifatida qabul qilinadi. Bu tushuncha umuman informatika kursining yo‘nalishini butunlay noto‘g‘ri ko‘rsatadi. B uning sababi shundaki, ta‘limning asosiy ma‘nosi va natijasi - bu shaxsning rivojlanishi va shaxs uchun muhim bo‘lgan muammolarni hal qilishda foydalanish mumkin bo‘lgan shaxsiy resurslarning o‘zgarishidir. Shaxsiy resurslarning tarkibiy qismlaridan biri esa bu instrumental resurslardir. Bular, odatda, bir nechta yoki barcha fanlarni o‘rganishda o‘zlashtiriladigan va asosan fanlararo xususiyatga ega bo‘lgan universal faoliyat usullarini o‘z ichiga olmog‘i darkor. Kursda ko‘rib chiqilgan barcha vositalar kuchli ta‘lim salohiyatiga egaligini ko‘rsatib turibdi. Endigi vazifa esa faqatgina ular bilan ishlashda ularning roli va ahamiyatini tushunish kerak xolos.

XULOSA. Kurslarning asosiy vazifalaridan birini talaba ongiga aniq dastur bilan ishlashning “yo‘naltiruvchi” mafkurasini singdirishda namoyon bo‘ladi, bu esa unga o‘z muammolarini hal etishda uni bosqichma-bosqich egallash imkonini beradi. Kompyuter texnologiyalarini mustaqil izlashga va o‘zlashtirishga o‘rganish kasbiy va shaxsiy fazilatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Odatda, professor-o‘qituvchi birinchi darslardanoq tizimlarning ma‘lumotnoma imkoniyatlaridan foydalanishga o‘rgatadi, bu esa axborot texnologiyalarini keyingi mustaqil o‘zlashtirishga hissa qo‘shadi.

Shunday qilib bu borada shunday xulosa qilish mumkinki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) hayotning barcha jabhalarida muhim o‘rin tutayotgan zamonaviy dunyoda ta‘lim muhitida AKT kompetensiyasini

rivojlantirish ustuvor vazifaga aylanib bormoqda. Bu borada ta'lim jarayoniga AKTni samarali tatbiq etishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan asosiy istiqbolli yo'nalishlar va strategiyalar sifatida quyidagilarni tavsiya qilish mumkin.

-AKTni o'quv rejasiga integratsiyalashuvi bo'lib, bu asosiy yo'nalishlardan biridir, chunki ta'limning barcha bosqichlarida ta'lim dasturlariga AKTni integratsiyalash zarurati hamisha ham mavjud Bunga informatika va texnologiya bo'yicha ixtisoslashtirilgan kurslarni kiritish ham, boshqa fanlarda ham AKTdan vosita sifatida foydalanish kiradi [5];

-bu borada professor-o'qituvchilar malakasini oshirish bo'lib, albatta, ta'lim AKTdan samarali foydalanish malakali va malakali professor-o'qituvchilarni talab qiladi. Shuning uchun ularning texnologik savodxonlik darajasini va AKTni ta'lim jarayoniga integratsiyalash qobiliyatini oshirishga qaratilgan kasbiy malaka oshirish va o'qitishni ta'minlash muhim ahamiyatga ega [6];

-infratuzilmani rivojlantirish yuzasidan AKTni muvaffaqiyatli qo'llash uchun tegishli infratuzilma mavjudligini ta'minlash muhimdir. Bu nafaqat maktab va ta'lim muassasalarini zarur jihozlar bilan ta'minlash, balki yuqori tezlikdagi internet aloqalarini yaratish va raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishni ham o'z ichiga oladi [7];

-ta'lim uni oluvchiga yo'naltirilganligi bois, AKTni ta'limga integratsiyalashda o'quvchi va talabalarning talab va qiziqishlariga e'tibor qaratish, ularning tanqidiy fikrlash, kreativ va mustaqil bilim olish qobiliyatini rivojlantirishga ko'maklashish zarur [8];

-raqamli xavfsizlik va unga rioya qilish AKT kompetentsiyasini rivojlantirishning muhim jihatidir. Shu munosabat bilan ham raqamli xavfsizlik va unga rioya qilish qoidalaridan xabardorlik uning asosiy tarkibiy qismi bo'lishi kerak. Talabalar AKTdan foydalanish bilan bog'liq xavflardan xabardor bo'lishlari va texnologiyadan mas'uliyatli va xavfsiz foydalana olishlari kerak [9];

-o'qitishning innovatsion usullari bo'yicha, ta'limga AKT ning joriy etilishi o'qitishning innovatsion usullaridan foydalanishga yo'l ochadi, masalan, ketma-ket sinf, loyiha asosidagi yondashuv, o'yinga asoslangan ta'lim, bu esa o'rganishni yanada interaktiv va samarali qiladi [10];

- AKTdan foydalanish, doimiy yangilanish va moslashishni talab qiladi. Shuning uchun ham aynan, texnologiya doimo rivojlanishi va ta'lim tizimlari dolzarb bo'lib qolishi va zamonaviy talablarga javob beradigan o'quv dasturlari va usullarini doimiy yangilash va moslashtirishga tayyor bo'lishi kerak.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ta'limda AKT kompetentsiyasini shakllantirish har doim ham keng qamroblilikni talab qiladi

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

2. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

3. Бегматов Б. Я., Холиқов Д. Р. Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257.

4. Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ўзбекистон Республикасида мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

5. Xoliqov D. R. O. G. L. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

6. Abdukhamidovich A. M., Tairovich A. A. Development of Household Activities in Jizakh Region and Its Institutional Fundamentals //JournalNX. – С. 602-606.

7. Abdukhamidovich A. M., Abduvaliyevich X. A. Tourist Activity and Its Institutional Fundamentals in Jizak Region //JournalNX. – С. 597-601.

8. Abdukhamidovich A. M., Ikromovich A. B. The Concepts of Homeworking, Cooperation and Cluster and Their Interaction //JournalNX. – С. 594-596.

9. Abdukhamidovich A. M., Tursunboyevich K. Y. Institutional Fundamentals of Economic Management Cluster //JournalNX. – С. 591-593.

10. Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

REFERENCES:

1. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

2. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

3. Begmatov B. Ya., Khalikov D. R. O'. Assessment of the impact of the technical condition of cars on traffic safety on the example of motor transport enterprises //Academic research in educational sciences. - 2021. - Т. 2. – no. 1. – S. 251-257.

4. Urazov B. A., Khalikov D. R. The emergence and importance of existing free economic zones in the Republic of Uzbekistan // Academic research in educational sciences. - 2021. - Т. 2. – no. 1. – S. 266-270.

5. Khalikov D. R. O. G. L. Formation of ICT competencies in education //Science and Education. - 2023. - Т. 4. – no. 1. – S. 679-687.

6. Abdukhamidovich A. M., Tairovich A. A. Development of Household Activities in Jizakh Region and Its Institutional Fundamentals //JournalNX. – C. 602-606.

7. Abdukhamidovich A. M., Abduvaliyevich X. A. Tourist Activity and Its Institutional Fundamentals in Jizak Region //JournalNX. – C. 597-601.

8. Abdukhamidovich A. M., Ikromovich A. B. The Concepts of Homeworking, Cooperation and Cluster and Their Interaction //JournalNX. – C. 594-596.

9. Abdukhamidovich A. M., Tursunboyevich K. Y. Institutional Fundamentals of Economic Management Cluster //JournalNX. – C. 591-593.

10. Isanov A.P. Modern problems of education // research and education. – 2022. – P. 157.